

Терновая Л.О.

*Доктор исторических наук, профессор.
Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ).*

Чапкин Н.С.

*Старший преподаватель. Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова». Базовая кафедра
цифровой экономики института развития информационного общества.*

Интеллектуальная миграция: управленческий и геополитический аспекты

Нет никаких сомнений в том, что чем выше уровень научно-технического развития общества, тем ценнее в нем те люди, которые могут быть представлены как его интеллектуальный ресурс. Созданию такого ресурса в России во многом посвящен Национальный проект «Кадры», в который входят четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда»; «Образование для рынка труда»; «Активные меры содействия занятости» и Федеральный проект «Человек труда». Нацпроект «Кадры» нацелен на то, чтобы помочь работодателям качественно и оперативно готовить кадры под потребности их организаций, развивая для этого скоординированную работу образовательных учреждений, компаний и государства¹. Входящие в него проекты позволят к 2029 г. обновить в стране сеть службы занятости благодаря открытию новых кадровых центров «Работа России», где предприятия смогут получить адресную поддержку, а соискатели — не только найти работу, но и сформировать собственный карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность².

При этом одной из главных угроз кадровой безопасности остается проблема резкого убывания кадров, выступающая основой нарушения интеллектуальной безопасности Российского государства³. Здесь речь

1 Кадры [Электронный ресурс]. // URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/nacproekt_kadry.

2 Вржнова М.Н., Терновая Л.О. Национальный проект «Кадры» и новые задачи курса «Основы кадровой безопасности» // Альманах Казачество. 2024. № 76 (95). С. 13-22.

3 Вржнова М.Н., Терновая Л.О. Особенности изучения основ кадровой безопасности в вузе // Аль-

идет не о естественной смене поколений работников, а о таких ее формах, как текучесть кадров, «утечка умов», «невозращенчество» и др. Несмотря на то, что интеллектуальная миграция представляет собой не просто естественную составляющую глобальных потоков, но и насыщает смыслами знаний и инноваций потоки информации, капиталов, товаров и услуг, отношение в мире к этому явлению остается крайне критичным⁴. Ее гораздо чаще воспринимают как «растрату умов» (англ. *brain waste*), а не как возможность обмена знаниями и опытом (англ. *brain exchange*).

Во многом негативное отношение к интеллектуальной миграции связано не только с ее исключительным восприятием как «утечки умов», но и тем, что на оценку интеллектуальной миграции влияют близкие к ней процессы текучести кадров и «невозращенчества». Несмотря на то, что первый из них носит сугубо управленческий характер, а второй — политический, они находятся в общей струе кадровых перемещений, из которой сложно выделить какие-либо элементы, поскольку общее ее влияние на кадровую безопасность настолько мощное, что создается впечатление о надвигающемся разрушительном цунами, от которого любыми способами и средствами государствам и организациям требуется выстраивать защиту.

Вместе с тем такие кадровые потоки разделяются. Так, текучесть кадров в управлении персоналом рассматривается как показатель скорости, с которой организация теряет своих работников. Образно этот показатель называют «индексом крутящихся дверей» (англ. «*revolving door*»). Изначально данный термин указывал на распространенную по всему миру практику, когда парламентарии, высокопоставленные чиновники и военные после окончания срока их полномочий на государственной службе переходят на работу в частный сектор. За рубежом для описания этого процесса существуют уточняющие отношение к нему понятия. Например, во Франции есть дефиниция «пантуфляж» (фр. *pantouflage* — надевание домашних туфель)⁵; а в Японии это — «амаку-

манах Казачество. 2023. № 70 (89) С. 11-18; Терновая Л.О. Кадровая безопасность: учебник. –М.: ИНФРА-М, 2025; Терновая Л.О. Обеспечение кадровой безопасности в системе государственного управления: аспекты личной безопасности // Государственная региональная политика в сфере местного самоуправления: сборник научных трудов межрегиональной научно-практической конференции. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2021. С. 206-208.

4 Интеллектуальная миграция в современном мире: учеб. пособие / под ред. М.М. Лебедевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. мировых политических процессов. – М.: МГИМО-Университет, 2014.

5 Волков Р. «Пантуфляж»: карьерные пути российской и французской элит // Политические институты России и Франции: традиции и современность. 2014. Сборник научных трудов. Сер. «Политология». Отв.

дари» (буквально «спускание с небес»)⁶. Несмотря на различия толкований, смысл новой должности для таких лиц вполне прозрачен. При этом эффект «крутящихся дверей» свойственен и рядовым работникам. К таким действиям их побуждают множество обстоятельств, начиная с материальной стороны и заканчивая сложными отношениями в коллективе. Причем замечено, что наиболее неспокойно чувствуют себя те кадры, которые проработали в организации наименьший срок. И совсем тревожным в данном контексте становится все шире распространяющееся явление гостинга, который следует рассматривать не просто как новую форму текучести кадров, а как непосредственную угрозу кадровой безопасности⁷.

Разумеется, однозначно негативно оценивать высокий уровень текучести кадров нельзя. Во-первых, он сигнализирует о серьезных проблемах на предприятии или в отрасли, которые можно решить, например, организовав обучение кадров. Во-вторых, текучесть кадров можно понимать как их перетекание в другие сферы, в результате происходит обмен опытом, идеями между разными организациями и секторами экономики. Это не означает, что текучесть кадров не требует повышенного внимания со стороны руководства предприятий, местных властей или государства. Прежде всего, необходимо увидеть причины массовых увольнений. Их понимание даст основание для разработки стратегии управления кадрами, в которой будет уделено внимание повышению эффективности системы отбора и адаптации персонала, наставничеству, созданию проектных групп, развитию имиджа организации, формированию кадрового резерва и пр.⁸

Не менее значим для сокращения текучести кадров вопрос о том, какую альтернативу находят уволившиеся работники. Поэтому их судьба должна оставаться в ракурсе внимания бывших работодателей, а отслеживание карьеры позволит выявить собственные недостатки. Следует учитывать и такой щекотливый момент, что уволившийся сотрудник может передать новой организации ценную информацию, которая желательно,

ред. Ефременко Д.В., Лапина Н.Ю. – М.: Издательство: Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва), 2014. С. 185-202.

6 Гречкин А.В. Особенности японской системы управления персоналом: переход к новым формам найма служащих // Вестник АГТУ. 2007. № 4(39). С. 98-102; Оучи У.Г. Методы организации производства: японский и американский подходы. – М.: ДеКа, 1997.

7 Вознесенский И.С. Перевернутое представление о времени как социальном ресурсе (на примере гостинга) // Миссия конфессий. 2024. Том 13. Часть 6 (№ 79). С. 133-139.

8 Ветлужских Е. Система вознаграждения. Как разработать цели и KPI. – М.: Альпина Паблишер, 2013; Каледин С.Е. Влияние системы оплаты труда и мотивации персонала на текучесть кадров. – М.: Автор, 2024.

чтобы оставалась только в распоряжении компании, где он трудился ранее. В целях обезопасить компанию от утечки данных при расставании с работником заключаются разного рода соглашения. Например, это может быть «садовый отпуск» (англ. *garden/gardening leave*). Его еще иногда называют «командировкой в сад». По определению Кембриджского словаря, под таковым подразумевается «период времени после увольнения работника с работы, в течение которого ему продолжают платить, но он не имеет права выходить на работу или приступать к новой работе». Такая практика обеспечения коммерческой тайны распространена в Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. В Соединенных Штатах Америки и ряде европейских стран (Германия, Франция и др.) этим же целям служит заключенное с сотрудником соглашение о неконкуренции (англ. *non-compete agreement*), защищающее права работодателя от действий работника⁹.

Если в случае текучести кадров проблема касается экономических, организационных или морально-психологических аспектов организации труда и работы с персоналом, то когда речь идет о таком явлении, как невозвращенчество, на первое место выходят политические факторы. Сам термин появился в Советском Союзе в первые десятилетия существования государства, когда проверенные кадры специалистов, работающих за рубежом, предпочитали там и оставаться, не возвращаясь в СССР. Одни из них делали это тихо, другие вступали с громкими разоблачительными заявлениями. Порой причиной их открытой антисоветской позиции были не идейные убеждения, а стремление, представив себя жертвами советской власти, заработать определенный капитал на Западе. Естественно, такая активность серьезно вредила Советскому государству, которое всеми силами боролось явлением невозвращенчества. Число таких лиц сокращалось, а на родине их клеймили как шпионов, сообщников меньшевиков, белогвардейцев, коррупционеров, которые поддались разлагающей буржуазной атмосфере¹⁰. В конце 1929 г. ЦИК выпустил, а Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило постановление «Об объявлении вне закона должностных лиц — граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в СССР»¹¹. Отказ вернуться в страну в данном

9 Урчуков Р.М. Соглашение о неконкуренции как ограничение свободы труда работников // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. № 3. С. 31-34.

10 Генис В.Л. Неверные слуги режима: Первые советские невозвращенцы (1920 – 1933). Опыт документального исследования. (в 2-х книгах): Кн. 1. Бежал и перешел в лагерь буржуазии (1920 – 1929). – М.: б.м., 2009; Кн. 2. Третья эмиграция (1929 – 1933). – М.: б.м., 2012.

11 Постановление Президиума ЦИК СССР от 21.11.1929 «Об объявлении вне закона должност-

документе квалифицировался как измена, которая каралась конфискацией всего имущества осужденного, а также его расстрелом через 24 часа после удостоверения личности такого человека. На Западе этот документ был назван по имени советника полпредства СССР в Париже, который в октябре 1929 г. попросил у французских властей политического убежища «закон Григория Беседовского».

Наиболее известным невозвращенцем был государственный деятель, советский полпред в Афганистане и ряде стран Европы Федор Раскольников. Решение не возвращаться в СССР он принял в 1938 г., когда получил информацию о своем смещении с поста полпреда в Болгарии. За границей Раскольников постоянно менял места проживания, боясь преследования. После заключения Договора о ненападении между СССР и гитлеровской Германией в 1939 г. с ним случился припадок. При невыясненных обстоятельствах Раскольников скончался в больнице. Долгие десятилетия его имя было предано строжайшему забвению. Но в 1963 г. Раскольникова полностью реабилитировали, а в период перестройки напечатали его «Открытое письмо Сталину»¹².

Отдельным отрядом невозвращенцев были представители научного мира. Среди них следует упомянуть ученых-химиков Владимира Ипатьева и Алексея Чичибабина, которые отказались вернуться в СССР из Германии и Франции и были лишены сначала звания академиков, а затем — советского гражданства. Существенную группу невозвращенцев уже на Востоке в 1935 г. составили служащие Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) после того, как она была продана Советским Союзом зависимому от Японии государству на территории Маньчжурии — Маньчжоу-го. А после Второй мировой войны эта категория пополнилась за счет оstarбайтеров (нем. *Ostarbeiter* — работник с Востока) — людей, насильно вывезенных из СССР на работы в Германию¹³. Если удар по международному престижу Советского Союза таким массовым выбором в пользу пребывания за рубежом был очевиден и оценен властями вплоть до появления статьи в Уголовном кодексе РСФСР образца 1960 г., где среди особо опасных государственных преступлений была «измена Родине», включающая «отказ возвращаться из-за границы в СССР», то кадровый

ных лиц – граждан Союза ССР за-границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР» [Электронный ресурс]. // URL: <https://ipravo.info/sssrl/law15/346.htm>.

¹² Раскольников Ф.Ф. Открытое письмо Сталину [Электронный ресурс]. // URL: <https://ru.wikisource.org/wiki>.

¹³ Вербицкий Г.Г. Остарбайтеры: История россиян, насильственно вывезенных на работы в Германию во время Второй мировой войны. 3-е, испр. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2004.

ущерб невозвращенчества до сих пор не просчитан.

Потребность в таком исследовании актуализировалась в связи с ростом масштабов и разнообразия интеллектуальной миграции. Термин «утечка мозгов» (англ. *brain drain*) был предложен британским Королевским обществом (англ. *Royal Society*) для отображения миграции в среде ученых и инженеров еще во время Второй мировой войны и после нее из Великобритании в страны Северной Америки. Считается, что началом наиболее интенсивной волны «утечки мозгов» был период деколонизации, когда обнаружилась стремительная миграция кадров из стран Азии, Африки и Латинской Америки в развитые государства Запада¹⁴. Затем этот процесс колоссальной эмиграции специалистов, ученых и квалифицированных рабочих затронул государства Восточной Европы, столкнувшиеся с новой постсоциалистической реальностью. Именно на этом этапе был констатирован существенный урон, нанесенный не только экономике, но и политической и духовной жизни государств, обескровленных утечкой специалистов. Этот ущерб вполне сопоставим с процессом вывоза за границу финансового капитала, называемого утечкой капитала (англ. *capital flight*).

На самом деле интеллектуальная миграция существовала намного раньше XX столетия. Обращение к ее истокам необходимо для того, чтобы отделять «зерна от плевел», то есть видеть как положительные, так и отрицательные компоненты этого процесса.

Утверждается, что первым примером интеллектуальной миграции стал исход философов неоплатонической академии. В 529 г. н.э. после закрытия императором Юстинианом Платоновской академии они вынуждены были обратиться к покровительству правителя Сасанидов Хосрова I. Вечный мир 532 г., завершивший Иберийскую войну, давал некоторые гарантии их личной безопасности. Благодаря этому решению найти убежище в персидских землях неоплатонические традиции Афинской школы были сохранены и проявлялись вплоть до IX столетия.

Уж средневековым примером интеллектуальной миграции явились последствия Реконкисты (исп. и порт. *Reconquista* — отвоевывание), когда после ее завершения в 1492 г. вместе с маврами с территории Испании вынуждены были уйти и евреи. Поскольку они представляли наиболее

¹⁴ Семенова Е.Б. «Утечка умов» как процесс социальной мобильности: причины и социальные последствия // Вестник Тамбовского университета. Серия: Общественные науки. 2016. Т. 2. Вып. 3 (7). С. 62-65; Ушкалов И.Г., Малаха И.А. Утечка умов: Причины. Масштабы. Последствия / И.Г. Ушкалов, И.А. Малаха; Рос. акад. наук. Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. Центр миграц. и межрегион. исслед. – М.: Либроком, 2016.

активную и квалифицированную часть сословия, оказывающего финансовые услуги, то лишение испанских королевств такой важной сферы привело к экономическому упадку. Финансовая деятельность может быть представлена как вершина айсберга, а ее крах означал оскудение государства грамотными людьми в целом. Переезд изгнанных в Северную Европу, в основном в германские земли, и в Османскую империю, наоборот, способствовал процветанию этих территорий.

На интеллектуальную миграцию оказала влияние Реформация. Гарвардский университет, являющийся старейшим в США, был основан в 1636 г. английскими протестантами, когда прошло менее двух десятилетий с момента основания первой колонии Джеймстаун на Восточном побережье Северной Америки. Колледж был предназначен для просвещения священнослужителей и даже свое название получил по имени священника Джона Гарварда. После отмены в 1685 г. французским королем Людовиком XIV Нантского эдикта, по некоторым данным, около миллиона гугенотов вынуждены были бежать не только в соседние протестантские страны, но и голландскую колонию в Южной Африке. Там они способствовали развитию виноделия. В целом, среди причин интеллектуальной миграции достаточно явно выделяется религиозная компонента. Можно привести и такой пример религиозного мотива, как уничтожение ордена иезуитов в Испанской Америке в 1767 г., которое также вызвало спад экономической активности в регионе.

Как справедливо утверждал великий русский историк Василий Осипович Ключевский: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Этот вывод полностью применим к действиям властей разных стран, которые в прошлом столетии приводили к взлету интеллектуальной миграции. Сюда необходимо отнести и печально известный «Философский пароход» в молодой Советской России, и антисемитские законы в европейских странах в 1930-х – 1940-х гг.

Безусловно, причина интеллектуальной миграции обнаруживается не только внутри того государства, из которого происходит «утечка умов». Нельзя игнорировать наличие «магнита», притягивающего наиболее творческие кадры, например: более высоким уровнем оплаты труда; продвинутой материально-технической базой научных исследований; возможностью публикаций результатов своих изысканий в авторитетных и признанных в мире изданиях; высоким престижем ученого; отсутствием таких препятствий для науки, как бюрократизм

и коррупция в научных и государственных структурах; наличием разнообразных форм негосударственной поддержки исследований в виде грантов, стипендий, научных стартапов и пр. В то же время опыт подобных кадровых «магнитов» легко повторим, что служит лучшим противодействием интеллектуальной миграции.

Ее сокращению способствует как изменение условий труда и отношения к кадрам у себя на родине, так и новая цифровая среда. Возможность во многих областях образования и науки отрываться от непосредственного места службы, работая дистанционно, дает творческой личности ту свободу, которая является необходимым компонентом любого креативного процесса. Поэтому ускоренным порядком интеллектуальная миграция вытесняется «циркуляцией мозгов» (англ. *brain circulation*), представляющей собой циклические перемещения кадров за границу для обучения или работы с последующим возвращением на родину с улучшенными профессиональными позициями благодаря знанию и опыту, полученными во время пребывания за рубежом¹⁵.

Этот процесс служит основанием для укрепления научного капитала современного общества, выступающего одним из основных отличий от тех моделей социума, которые основывались не только на идеях Аграрной или Промышленной революций, но даже революций Научно-технической и Информационной, поскольку не просто добавляет к глобальным потокам людей, идей, товаров и услуг, поток знаний, а обеспечивает этим знаниям свободное течение, не позволяя им застрять в мыслительном «болотце» или сорваться с головокружительной высоты в разрушительном интеллектуальном «водопаде»¹⁶.

Список литературы:

1. Вербицкий Г.Г. Остарбайтеры: История россиян, насильственно вывезенных на работы в Германию во время Второй мировой войны. 3-е, испр. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 240 с.
2. Ветлужских Е. Система вознаграждения. Как разработать цели и KPI. – М.: Альпина Паблишер, 2013. 217 с.
3. Вознесенский И.С. Перевернутое представление о времени как социальном ресурсе (на примере гостинга) // Миссия конфессий. 2024. Том 13. Часть 6. № 79. С. 133-139.
4. Волков Р. «Пантуфляж»: карьерные пути российской и французской элит // Политические институты России и Франции: традиции и современность. 2014. Сборник научных трудов. Сер. «Политология» Отв. ред. Ефременко Д.В., Лапина Н.Ю. – М.: Издательство: Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва), 2014. С. 185-202.
5. Вражнова М.Н., Терновая Л.О. Национальный проект «Кадры» и новые задачи курса «Основы кадровой

¹⁵ Иванова Н.Г. Включение России в процесс циркуляции мирового образовательного капитала («циркуляции умов») // Общество: социология психология педагогика. 2018. № 6 (50). С. 40-43; Шишов С.Е. Циркуляция «мозгов»: остановить... или ускорить процесс? // Ценности и смыслы. 2011. № 4 (13). С. 45-53.

¹⁶ Терновая Л.О., Миронова Т.А. Изменения коммуникативных практик студентов в условиях свободы передвижения знаний // Этносоциум и межнациональная культура. 2023. № 9 (183). С. 23-32.

- безопасности» // Альманах Казачество. 2024. № 76(95). С. 13-22.
6. Вражнова М.Н., Терновая Л.О. Особенности изучения основ кадровой безопасности в вузе // Альманах Казачество. 2023. № 70 (89) С. 11-18.
7. Генис В.Л. Неверные слуги режима: Первые советские невозвращенцы (1920 – 1933). Опыт документального исследования. (в 2-х книгах): Кн. 1. Бежал и перешел в лагерь буржуазии (1920 – 1929). – М.: б.м., 2009. 704 с.
8. Гречкин А.В. Особенности японской системы управления персоналом: переход к новым формам найма служащих // Вестник АГТУ. 2007. № 4(39). С. 98-102.
9. Иванова Н.Г. Включение России в процесс циркуляции мирового образовательного капитала («циркуляции умов») // Общество: социология психология педагогика. 2018. № 6 (50). С. 40-43.
10. Интеллектуальная миграция в современном мире: учеб. пособие / под ред. М.М. Лебедевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. мировых политических процессов. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 53 с. Кадры // URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/nacproekt_kadry.
11. Каледин С.Е. Влияние системы оплаты труда и мотивации персонала на текучесть кадров. – М.: Автор, 2024.
12. Постановление Президиума ЦИК СССР от 21.11.1929 «Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан Союза ССР за-границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР» // URL: <https://ipravo.info/sssrl/law15/346.htm>.
13. Оучи У.Г. Методы организации производства: японский и американский подходы. – М.: ДеКа, 1997. 380 с.
14. Раскольников Ф.Ф. Открытое письмо Сталину // URL: <https://ru.wikisource.org/wiki>.
15. Семенова Е.Б. «Утечка умов» как процесс социальной мобильности: причины и социальные последствия // Вестник Тамбовского университета. Серия: Общественные науки. 2016. Т. 2. Вып. 3(7). С. 62-65.
16. Терновая Л.О. Кадровая безопасность: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2025. 354 с.
17. Терновая Л.О. Обеспечение кадровой безопасности в системе государственного управления: аспекты личной безопасности // Государственная региональная политика в сфере местного самоуправления: сборник научных трудов межрегиональной научно-практической конференции. – Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2021. С. 206-208.
18. Терновая Л.О., Миронова Т.А. Изменения коммуникативных практик студентов в условиях свободы передвижения знаний // Этносоциум и межнациональная культура. 2023. № 9 (183). С. 23 – 32.
19. Урчуков Р.М. Соглашение о неконкуренции как ограничение свободы труда работников // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. № 3. С. 31-34.
20. Ушкалов И.Г., Малаха И.А. Утечка умов: Причины. Масштабы. Последствия / И. Г. Ушкалов, И. А. Малаха; Рос. акад. наук. Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. Центр миграц. и межрегион. исслед. – М.: Либроком, 2016. 184 с.
21. Шишов С.Е. Циркуляция «мозгов»: остановить... или ускорить процесс? // Ценности и смыслы. 2011. № 4(13). С. 45-53.
22. Генис В.Л. Неверные слуги режима: Первые советские невозвращенцы (1920 – 1933). Опыт документального исследования. (в 2-х книгах): Кн. 2. Третья эмиграция (1929 – 1933). – М.: б.м., 2012. 815 с.

Bibliography

1. Verbitsky G.G. Ostarbeiters: The History of Russians Forcibly Taken to Work in Germany During World War II. 3rd, corrected. - St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University, 2004. 240 p.
2. Vetluzhskikh E. Remuneration System. How to Develop Goals and KPIs. Moscow: Alpina Publisher, 2013. 217 p.
3. Voznesensky I.S. An Inverted View of Time as a Social Resource (using Ghosting as an Example) // Mission of Confessions. 2024. Volume 13. Part 6. № 79. P. 133-139.
4. Volkov R. "Pantouflage": Career Paths of the Russian and French Elites // Political Institutions of Russia and France: Traditions and Modernity. 2014. Collection of scientific papers. Series "Political Science" Ed. Efremenko D.V., Lapina N.Yu. – М.: Publisher: Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (Moscow), 2014. P. 185-202.
5. Vrazhnova M.N., Ternovaya L.O. National project "Personnel" and new objectives of the course "Fundamentals of Personnel Security" // Almanac Cossacks. 2024. № 76 (95). P. 13-22.
6. Vrazhnova M.N., Ternovaya L.O. Features of studying the basics of personnel security in a university // Almanac Cossacks. 2023. № 70 (89) P. 11-18.
7. Genis V.L. Unfaithful Servants of the Regime: The First Soviet Defectors (1920–1933). An Experiment in Documentary Research. (In 2 Books): Book 1. Fled and Crossed the Bourgeoisie Camp (1920–1929). – М.: б.м., 2009. 704 p.
8. Grechkin A.V. Features of the Japanese Personnel Management System: Transition to New Forms of Hiring Employees // Vestnik of ASTU. 2007. № 4(39). P. 98-102.

9. Ivanova N.G. Russia's Inclusion in the Process of Circulation of World Educational Capital ("Brain Circulation") // *Society: Sociology, Psychology, Pedagogy*. 2018. № 6 (50). P. 40-43.
10. *Intellectual Migration in the Modern World: Textbook. manual / edited by M.M. Lebedeva*; Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Department of World Political Processes. – Moscow: MGIMO-University, 2014. 53 p. Personnel // URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/nacproekt_kadry.
11. Kaledin S.E. *The Impact of the Remuneration System and Personnel Motivation on Staff Turnover*. – M.: Author, 2024.
12. Resolution of the Presidium of the Central Executive Committee of the USSR of November 21, 1929 "On the outlawing of officials - citizens of the USSR abroad who defected to the camp of the enemies of the working class and peasantry and refuse to return to the USSR" // URL: <https://ipravo.info/sss1/law15/346.htm>.
13. Ouchi W.G. *Methods of organizing production: Japanese and American approaches*. – M.: DeKa, 1997. 380 p.
14. Raskolnikov F.F. Open letter to Stalin // URL: <https://ru.wikisource.org/wiki>.
15. Semenova E.B. "Brain drain" as a process of social mobility: causes and social consequences // *Bulletin of Tambov University. Series: Social Sciences*. 2016. Vol. 2. Issue. 3(7). P. 62-65.
16. Ternovaya L.O. *Personnel security: textbook*. – M.: INFRA-M, 2025. 354 p.
17. Ternovaya L.O. *Ensuring personnel security in the public administration system: aspects of personal security // State regional policy in the sphere of local self-government: collection of scientific papers of the interregional scientific and practical conference*. – N. Novgorod: National Research University RANEPa, 2021. P. 206-208.
18. Ternovaya L.O., Mironova T.A. Changes in students' communication practices in the context of free movement of knowledge // *Ethnosociety and interethnic culture*. 2023. № 9 (183). P. 23 - 32.
19. Urchukov R.M. Non-competition agreement as a restriction of workers' freedom of labor // *Labor law in Russia and abroad*. 2019. № 3. P. 31-34.
20. Ushkalov I.G., Malakha I.A. Brain drain: Causes. Scale. Consequences / I.G. Ushkalov, I.A. Malakha; *Rus. acad. sciences. In-t int. econ. and polit. res. Center for migration and interregional research*. – M.: Librokom, 2016. 184 p.
21. Shishov S.E. Circulation of "brains": stop ... or speed up the process? // *Values and meanings*. 2011. № 4 (13). P. 45-53.
22. Genis V.L. *Unfaithful Servants of the Regime: The First Soviet Defectors (1920–1933). An Experiment in Documentary Research*. (in 2 books): Book 2. *The Third Emigration (1929–1933)*. – Moscow: b.m., 2012. 815 p.